

O‘ZBEKISTONDA CHAKANA SAVDONI RIVOJLANTRISHDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARNING O‘RNI

Olmasaliyeva Mushtariy¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabasi,

²Millat Umidi University dotsenti, i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18081384>

Annotatsiya. Maqolada chakana savdo tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning zarurati, bu jarayonni yuzaga keltirayotgan iqtisodiy omillar hamda iste'mol talabi o'zgarishining savdo tarmoqlariga ta'siri tahlil qilingan. Savdo jarayonlarini optimallashtirish, mahsulotlarni yetkazib berish samaradorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashda raqamli texnologiyalar, self-checkout tizimlari, RFID yechimlari va onlayn platformalarning o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston chakana savdosida innovatsion yondashuvlar joriy etilishi, iste'molchilar xulq-atvori va bozor infratuzilmasining transformatsiyasi bilan bog'liq o'zgarishlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Chakana savdo, innovatsion texnologiyalar, raqamli xizmatlar, elektron to'lov tizimi, onlayn savdo, iste'molchi xulq-atvori.

Аннотация. В статье анализируются необходимость внедрения инновационных технологий в систему розничной торговли, экономические факторы, формирующие данный процесс, а также влияние изменений потребительского спроса на развитие торговых сетей. Показана роль цифровых технологий, систем самообслуживания, RFID-решений и онлайн-платформ в оптимизации торговых процессов, повышении эффективности доставки товаров и улучшении качества обслуживания. Кроме того, изучены особенности трансформации инфраструктуры и потребительского поведения в условиях активного внедрения инновационных подходов в розничную торговлю Узбекистана.

Ключевые слова: Розничная торговля, инновационные технологии, цифровые услуги, электронная платежная система, онлайн-торговля, потребительское поведение.

Annotation. The article examines the necessity of implementing innovative technologies in the retail sector, the economic factors driving this process, and the impact of changing consumer demand on the development of retail networks. The study highlights the role of digital technologies, self-checkout systems, RFID solutions, and online platforms in optimizing retail operations, improving delivery efficiency, and enhancing service quality. It also explores the transformation of market infrastructure and consumer behavior in the context of increasing adoption of innovative approaches within Uzbekistan's retail trade.

Key words: Retail trade, innovative technologies, digital services, online commerce, electronic payment system.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotida so'nggi yillarda xizmatlar sohasi, xususan, savdo-sotiq tarmog'i yalpi ichki mahsulotdagi ulushi jihatidan sezilarli darajada oshib bormoqda.

Raqobatbardosh va samarali chakana savdo tizimini shakllantirish esa zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi. Aholi sonining yil sayin ortib borishi, shahar aholisining ulushi ko'payishi chakana savdo xizmatlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu esa

mahsulotlarni yetkazib berish, xizmat ko'rsatish tezligi, omborxonalar tizimi va marketing strategiyalarini optimallashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etishni zaruratga aylantirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi PF-5308-son “2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini ‘Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili’da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida”¹gi farmonida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llagan holda yetakchi xorijiy to'lov tizimlari bilan integratsiyalashgan zamonaviy chakana to'lov tizimlarini rivojlantirish choralari belgilangan. Bu hujjat chakana savdoda raqamli to'lov tizimlarini joriy etish bo'yicha muhim yo'nalishlarni ko'rsatadi.

Innovatsion texnologiyalar savdo jarayonlarini tezlashtiradi, inson omiliga bog'liqlikni kamaytiradi va xarajatlarni qisqartiradi. Masalan, RFID tizimlari yordamida tovarlar harakati aniq nazorat qilinadi, self-checkout kassalari orqali esa xaridor o'z vaqtini tejaydi va xizmat sifati oshadi.

Adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda chakana savdo va innovatsion texnologiyalarning o'zaro integratsiyasi dunyo miqyosida iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishiga aylangan. Bu borada xorijiy olimlar tomonidan qator fundamental ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, amerikalik iqtisodchi Philip Kotler chakana savdoda marketing innovatsiyalarining ahamiyati, xaridorlar xatti-harakati va xizmat ko'rsatish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha muhim ilmiy nazariyalarni ilgari surgan. Shuningdek, Michael Levy va Barton Weitz singari mutaxassislar chakana savdoni boshqarish, strategik yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi borasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borganlar. Mahalliy iqtisodchi olimlardan S. Jo'raev, N. Mamatqulov, Z. Karimova, N. Toshpo'latova va boshqalarning chakana savdo bozorining rivojlanish tendensiyalari, xizmatlar sohasida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, raqamli iqtisodiyotda savdo tarmoqlarining transformatsiyasi borasidagi ilmiy maqola va monografiyalari mavjud

Tahlil va natijalar: Chakana savdoning mohiyati va iqtisodiy mazmuni iqtisodiyotning eng muhim bo'g'inlaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Bu tushuncha ostida tayyor mahsulotlarning to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazilishi jarayoni nazarda tutiladi. Chakana savdo ishlab chiqaruvchi bilan yakuniy iste'molchi o'rtasidagi vositachi bo'lib xizmat qiladi va bozor mexanizmining muvozanatda ishlashini ta'minlaydi. U keng ma'noda tovarlarning iste'molchiga yetkazilishini, xizmatlar ko'rsatishni, narx shakllanishini va iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishni o'z ichiga oladi. Tovarlarni iste'molchiga har jihatdan qulay – joylashuvi, narxi, sifati, yetkazib berish va xizmat ko'rsatish darajasi bo'yicha moslashtirilgan holda taklif etiladi.

Chakana savdoning mohiyatini chuqur tushunish uchun, avvalo, uni boshqa savdo shakllaridan ajratib ko'rsatish kerak². Masalan, ulgurji savdoda mahsulotlar ishlab chiqaruvchidan yirik miqdorda xarid qilinadi va bu tovarlar boshqa tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilar yoki chakana sotuvchilarga sotiladi. Chakana savdoda esa mahsulot to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkaziladi. Masalan, supermarketdagi xarid – bu chakana savdo shaklidir.

¹ Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi “2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini ‘Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili’da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida”gi PF-5308-son Farmoni

² Soliyev A. Reklama menejmenti: o'quv-uslubiy majmua. – Namangan, 2024. – 314 b.

Xaridor bir yoki bir nechta mahsulotni o‘z ehtiyoji uchun xarid qiladi. Internet-do‘konlar orqali buyurtma qilingan oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki maishiy texnika mahsulotlari ham chakana savdoning zamonaviy shakli hisoblanadi. Bunday savdoning asosiy xususiyati – xarid miqdorining kichikligi va xaridning maqsadi iste‘mol uchun mo‘ljallangani bilan belgilanadi.

Iqtisodiy mazmuni nuqtai nazaridan chakana savdo iqtisodiyotda bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi. Chakana savdo aholining daromadlari va iste‘mol madaniyatining shakllanishida ham muhim omil hisoblanadi. Insonlar chakana savdo orqali iste‘molga oid qarorlar qabul qiladi, turmush tarzini o‘zgartiradi, ekologik toza, sog‘lom yoki mahalliy mahsulotlarga ustuvorlik berishga o‘rganadi. Bu esa ichki ishlab chiqaruvchilarga bo‘lgan talabni oshiradi va import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ulushining ortishiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, chakana savdo faqat tovar aylanishi emas, balki iqtisodiy rivojlanishning, investitsion muhitning va ijtimoiy taraqqiyotning tarkibiy qismidir.

Chakana savdoning turlari iqtisodiy nazariyada va amaliyotda turlicha mezonlar asosida tasniflanadi. Ularning tasnifi bir nechta asosiy omillar – savdo faoliyatining shakli, tovarlarni realizatsiya qilish usullari, iste‘molchiga xizmat ko‘rsatish darajasi, geografik qamrov va texnologik yechimlar asosida belgilanadi.

Chakana savdo do‘konli va do‘konsiz savdo turlariga ajratiladi. Do‘konli chakana savdo – bu doimiy joylashgan savdo obyektlari orqali mahsulotlarni sotish shaklidir. Bu shakl do‘konlar, supermarketlar, gipermarketlar, butiklar va savdo markazlarini o‘z ichiga oladi³. Masalan, yirik shaharlardagi supermarketlar aholiga oziq-ovqat, maishiy texnika, kiyim-kechak kabi turli tovarlarni bir joyda xarid qilish imkoniyatini beradi. Ular tovarni joylashtirish, assortimentni taqdim qilish, xizmat ko‘rsatish madaniyati bilan ajralib turadi. Do‘konsiz chakana savdo esa tovarlarni ko‘chma savdo vositalari, kataloglar, pochta buyurtmalari, telefon orqali yoki internet orqali sotishni o‘z ichiga oladi. Masalan, onlayn savdo platformalari – Wildberries, OLX, Uzum Market, AliExpress orqali minglab tovarlar iste‘molchiga yetkaziladi. Bu shakl qulaylik, tezkorlik va vaqtni tejash imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Chakana savdo tovarlar assortimenti va maxsuslashuv darajasiga ko‘ra farqlanadi. Umumiy turdagi do‘konlar keng assortimentdagi mahsulotlarni taklif qiladi – masalan, supermarketlar va gipermarketlar. Maxsuslashtirilgan chakana savdo esa faqat muayyan turdagi mahsulotlarga ixtisoslashgan bo‘ladi, masalan, faqat elektronika, faqat bolalar kiyimlari yoki sport anjomlari sotiladigan do‘konlar. Bu do‘konlar mijozlarga chuqurroq maslahat va xizmat ko‘rsatish, mahsulot haqida keng ma‘lumot berish imkonini beradi. Maxsuslashtirilgan savdo ko‘pincha yuqori sifatli mahsulotlar va nishonli auditoriyaga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Chakana savdo savdo shakliga ko‘ra tasniflanadi. Bunda an‘anaviy savdo, ya‘ni iste‘molchi do‘konga borib, mahsulotni tanlab sotib olishi shakli mavjud. Shuningdek, internet savdosi (elektron chakana savdo) so‘nggi yillarda jadal rivojlanib, yangi tur sifatida ajralib turmoqda. Masalan, O‘zbekistonda Uzum Market yoki korzinka.uz kabi platformalar orqali aholi oziq-ovqat, maishiy texnika va boshqa mahsulotlarni onlayn tarzda xarid qilmoqda. Bu shakl ayniqsa pandemiya davrida katta ahamiyat kasb etdi va hozirda ham dolzarbligini yo‘qotmagan.

Innovatsion yondashuvlarning zarurati bugungi mijozlarning ehtiyojlari, talab va istaklari o‘zgarib borayotganligida hamdir. Hozirgi xaridorlar mahsulotning faqat sifatiga emas, balki uni xarid qilish jarayonining qulayligiga, xizmat ko‘rsatish tezligi va soddaligiga, shuningdek,

³ Ruzmetov D.I. (mas‘ul muharrir). Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 3-jild. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – 476 b.

innovatsion yechimlarning mavjudligiga ham e'tibor qaratmoqda. Shu sababli savdo subyektlari zamon bilan hamnafas harakat qilmas ekan, bozordagi o'z o'rnini yo'qotishi mumkin.

O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, so'nggi yillarda yirik savdo tarmoqlari – masalan, Makro, Korzinka, Havas va boshqalarda self-checkout tizimlari, mobil ilovalar orqali onlayn buyurtma va yetkazib berish xizmatlari joriy qilinmoqda. Bu esa chakana savdo tizimida innovatsion yondashuvlarning amaliyotga tobora ko'proq singayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mamlakatdagi kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari ham ushbu jarayonga asta-sekin kirib kelmoqda. Jumladan, Payme, Apelsin, Click kabi elektron to'lov tizimlari yirik bozorlar va do'konlarda keng joriy etilmoqda, bu esa naqd pulga bog'liqlikni kamaytirib, savdo jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va Takliflar: Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston chakana savdo tizimi so'nggi yillarda innovatsion texnologiyalar joriy etilishi natijasida jadal rivojlanmoqda. Raqamli to'lov tizimlari, self-checkout kassalari, RFID kabi ilg'or yechimlar savdo jarayonlarini optimallashtirmoqda, inson omiliga bog'liqlikni kamaytirmoqda va xizmat ko'rsatish tezligini oshirmoqda. Aholining iste'mol madaniyati o'zgarib borayotgani, onlayn savdoning kengayishi, mobil ilovalar orqali buyurtma berishning ommalashuvi zamonaviy chakana savdoni iqtisodiyotning eng dinamik segmentiga aylantirmoqda. Yirik tarmoqlar bilan bir qatorda kichik biznes subyektlari ham bosqichma-bosqich innovatsion texnologiyalardan foydalanishga o'tmoqda, bu esa umumiy bozor raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, innovatsion infratuzilmani yanada rivojlantirish, elektron savdoda xavfsizlikni ta'minlash, elektron to'lov tizimlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish va tadbirkorlarning texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish zarur.

Takliflar:

1. Chakana savdo subyektlari uchun innovatsion texnologiyalar xarajatlarini qisman kompensatsiya qiluvchi davlat dasturlarini kengaytirish.
2. Raqamli to'lov tizimlarini yagona integratsiyalashgan platformaga birlashtirish va xavfsizlik protokollarini kuchaytirish.
3. O'zbekistonda RFID, self-checkout va ombor logistika avtomatizatsiyasini joriy etishni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari joriy etish.
4. Internet-savdo platformalarida logistika samaradorligini oshirish maqsadida “oxirgi kilometr” yetkazib berish tizimlarini rivojlantirish.
5. Savdo xodimlari va tadbirkorlar uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'quv dasturlarini kengaytirish.
6. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni onlayn savdo tizimlariga keng jalb qilish orqali ichki bozor hajmini oshirish.
7. Savdo markazlari faoliyatida Big Data, sun'iy intellekt va mijozlar xulqini tahlil qiluvchi texnologiyalarni joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Soliyev A. Reklama menejmenti: o'quv-uslubiy majmua. – Namangan, 2024. – 314 b.
2. Azlarova A. Bank menejmenti va marketingi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 268 b.
3. Ruzmetov D.I. (mas'ul muharrir). Mintaqada barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 3-jild. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – 476 b.

4. Ruzmetov D.I., Ruzmetov Sh.B. Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – 480 b. – ISBN 978-9910-01-456-7.
5. Aliev Y.E. Innovatsion iqtisodiyot (o‘quv qo‘llanma). – Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2019. – 236 b.
6. Mirhamidova D. Innovatsion iqtisodiyot (darslik). – Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti. – Toshkent, 2024. – 317 b.
7. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi